

	Název metodiky	VŠB – TU OSTRAVA VÝZKUMNÉ ENERGETICKÉ CENTRUM
	Metodika odběru H₂ při vysokých tlacích a navazující analýza jejich znečištění z hlediska dalšího účinného využití v dopravě a v energetice Strana: 1 / 43	

Souvisící normy a dokumenty

ČSN ISO 14687 Kvalita vodíkového paliva – Specifikace produktu

ČSN ISO 19880-1 Plynný vodík – Čerpací stanice – Část 1: Obecné požadavky

ČSN ISO 19880-8 Plynný vodík – Čerpací stanice – Část 8: Kontrola kvality paliva

ASTM-D7892-15: Determination of Total Organic Halides, Total Non-Methane Hydrocarbons, and Formaldehyde in Hydrogen Fuel by Gas Chromatography/Mass Spectrometry

Workshop on hydrogen quality and flow metering for hydrogen fuel cell vehicles, 11.-12. September 2019, Delft (NL), <https://hydraite.eu/1st-hydraite-workshop/>

Compendium Method TO-17, U.S. EPA Cincinnati, OH 45268, Jan 1997

NIOSH 2549, Volatile organic compounds

NIOSH 1501, Aromatic hydrocarbons

NIOSH 1003, Hydrocarbons, halogenated

U.S EPA Method 8240, Volatile organic compounds by gas chromatography/mass spectrometry (GC/MS)

ASTM D792: Standard Test Method for Determination of Total Organic Halides, Total Non-Methane Hydrocarbons, and Formaldehyde in Hydrogen Fuel by Gas Chromatography/Mass Spectrometry

ASTM D7892-15: Standard Test Method for Determination of Trace Hydrogen Sulfide, Carbonyl Sulfide, Methyl Mercaptan, Carbon Disulfide and Total Sulfur in Hydrogen Fuel by Gas Chromatography and Sulfur Chemiluminescence Detection

Application Note 160: Identification of impurities in hydrogen fuel supplies using Multi-Gas on-line TD–GC–MS systems

OBSAH

1	Předmět metodiky.....	6
2	Odběr vzorku vodíku pro stanovení jeho čistoty.....	6
2.1	Seznam přístrojů, zařízení a doplňkového vybavení.....	6
2.2	Schéma a popis odběrové aparatury.....	7
2.3	Požadované podmínky.....	7
2.4	Postup odběru vzorku vodíku.....	8
2.4.1	Příprava.....	8
2.4.2	Průběh odběru.....	8
2.5	Bezpečnostní opatření.....	9
3	Stanovení čistoty vodíku technikou OFCEAS.....	10
3.1	Popis zkoušeného předmětu, charakteristika analytu a matrice.....	10
3.2	Seznam přístrojů, zařízení a doplňkového vybavení.....	10
3.3	Schéma a popis aparatury pro ověření čistoty vodíku technikou OFCEAS.....	11
3.4	Požadované podmínky.....	13
3.5	Popis postupu.....	13
3.5.1	Obecně.....	13
3.5.2	Ukládání naměřených dat.....	14
3.5.3	Měření čistoty vodíku.....	14
3.5.4	Potvrzení nulových hodnot.....	14
3.5.5	Konfirmace SPANových hodnot.....	14
3.5.6	Vyjadřování naměřených hodnot.....	15
3.6	Nejistota měření.....	15
3.6.1	Nejistota typu A.....	15
3.6.2	Nejistota typu B.....	15
3.6.3	Rozšířená nejistota.....	16
3.7	Bezpečnostní opatření.....	16
3.8	Kontrola výpočtů a přenosů údajů.....	16
3.9	Ověření přesnosti a správnosti stanovení, kritéria, požadavky pro schválení/odmítnutí.....	16

4	Stanovení permanentních plynů ve vodíku technikou GC/TCD	16
4.1	Popis zkoušeného předmětu, charakteristika analytu a matrice	16
4.2	Požadované podmínky.....	17
4.3	Princip metody.....	17
4.3.1	Rušivé vlivy.....	17
4.4	Seznam přístrojů, zařízení a doplňkového vybavení	17
4.4.1	Chemikálie, činidla a materiály	17
4.4.2	Odběr, konzervace a zacházení se vzorky	17
4.5	Postup analýzy.....	18
4.5.1	Příprava vzorku	18
4.5.2	Kalibrace	18
4.5.3	Vlastní stanovení	19
4.6	Vyhodnocení.....	20
4.7	Řízení kvality – ověření kalibrace	20
5	Stanovení uhlovodíků ve vodíku technikou GC/MS.....	21
5.1	Popis zkoušeného předmětu, charakteristika analytu a matrice	21
5.2	Požadované podmínky.....	21
5.3	Princip metody.....	21
5.3.1	Rušivé vlivy.....	21
5.4	Seznam přístrojů, zařízení a doplňkového vybavení	21
5.4.1	Chemikálie, činidla a materiály	22
5.4.2	Odběr, konzervace a zacházení se vzorky	22
5.5	Postup analýzy.....	23
5.5.1	Příprava vzorku	23
5.5.2	Kalibrace	23
5.5.3	Vlastní stanovení	23
5.6	Vyhodnocení.....	25
5.7	Řízení kvality – ověření kalibrace	25
6	Stanovení sirných látek ve vodíku technikou GC/MS	26
6.1	Popis zkoušeného předmětu, charakteristika analytu a matrice	26
6.2	Požadované podmínky.....	26

6.3	Princip metody.....	26
6.3.1	Rušivé vlivy.....	26
6.4	Seznam přístrojů, zařízení a doplňkového vybavení.....	26
6.4.1	Chemikálie, činidla a materiály.....	27
6.4.2	Odběr, konzervace a zacházení se vzorky.....	28
6.5	Postup analýzy.....	29
6.5.1	Příprava vzorku.....	29
6.5.2	Kalibrace.....	29
6.5.3	Vlastní stanovení.....	29
6.6	Vyhodnocení.....	30
6.7	Řízení kvality – ověření kalibrace.....	31
7	Stanovení chlorovaných látek ve vodíku metodou GC/MS.....	31
7.1	Popis zkoušeného předmětu, charakteristika analytu a matrice.....	31
7.2	Požadované podmínky.....	32
7.3	Princip metody.....	32
7.3.1	Rušivé vlivy.....	32
7.4	Seznam přístrojů, zařízení a doplňkového vybavení.....	32
7.4.1	Chemikálie, činidla a materiály.....	32
7.4.2	Odběr, konzervace a zacházení se vzorky.....	33
7.5	Postup analýzy.....	33
7.5.1	Příprava vzorku.....	33
7.5.2	Kalibrace.....	34
7.5.3	Vlastní stanovení.....	34
7.6	Výpočet.....	37
7.7	Řízení kvality.....	37
7.7.1	Verifikace kalibrace.....	37
7.7.2	Slepý pokus.....	38
8	Gravimetrické stanovení čistoty vodíku.....	38
8.1	Popis zkoušeného předmětu.....	38
8.2	Termíny a definice.....	38
8.3	Seznam přístrojů, zařízení a doplňkového vybavení.....	38

8.4	Požadované podmínky.....	39
8.5	Postup přípravy a měření.....	39
8.5.1	Příprava měření	39
8.5.2	Průběh měření	40
8.6	Stanovení koncentrace tuhých částic.....	41
8.6.1	Rozložení zachycovače a vyjmutí filtru	41
8.6.2	Evidence, kondicionování a vážení filtru	41
8.6.3	Výpočet množství tuhých částic zachycených na filtru	41
8.6.4	Výpočet koncentrace tuhých částic ve vodíku	41
8.7	Nejistota měření.....	42
8.8	Bezpečnostní opatření	43

	Název metodiky	VŠB – TU OSTRAVA VÝZKUMNÉ ENERGETICKÉ CENTRUM
	Metodika odběru H₂ při vysokých tlacích a navazující analýza jejich znečištění z hlediska dalšího účinného využití v dopravě a v energetice Strana: 6 / 43	

1 Předmět metodiky

Předmětem metodiky je odběr vzorku vodíku a stanovení jeho čistoty různými analytickými postupy, viz definovaný požadavek čistoty vodíku pro palivové články dle ČSN ISO 14687.

2 Odběr vzorku vodíku pro stanovení jeho čistoty

2.1 Seznam přístrojů, zařízení a doplňkového vybavení

Zařízení	Výrobce	Typ	Id. číslo	Parametry
Odběrová aparatura H ₂	TESCOM	563866	IČ 1075	vstupní tlak 700 bar

- jednoventilová kovová vzorkovnice SIAD, 10 l, pasivovaný vnitřní povrch, pracovní tlak 200 bar, přípojný šroubení DIN 14,
- průtoková kovová vzorkovnice Swagelok, 1,0 l, vnitřní povrchová úprava Sulfinert, pracovní tlak 120 bar, přípojný šroubení 1/4",
- průtoková kovová vzorkovnice Swagelok, 2,25 l, vnitřní povrchová úprava Sulfinert, pracovní tlak 120 bar, přípojný šroubení 1/4",
- momentový klíč, sada nástavců a utahovacích klíčů,
- adaptéry pro připojení vzorkovnic.

Aktuální seznam kalibrovaných a používaných přístrojů a měřidel je uveden v Seznamu měřicího a zkušebního zařízení.

2.2 Schéma a popis odběrové aparatury

H₂-Sampling Unit V4

Na vstupu odběrové aparatury H₂ je umístěno plnicí hrdlo nádrže, za kterým je T-spojka rozdělující tok vzorku vodíku do dvou větví uzavíratelných ventily. Levá větev slouží k odtlačování, pravá větev pokračuje přes kovový filtr mechanických nečistot do hlavního redukčního ventilu, ve kterém je snížen tlak plynu z 700 bar na cca 100 bar. Odběrová trasa se dále opět rozděluje na dvě části. První část vede vzorek přes koncový ventil do výstupu určeného pro připojení kovové vzorkovnice příslušným adaptérem. Ve druhé části je zařazen vedlejší redukční ventil snižující tlak plynného vzorku pod 0,5 bar, hmotnostní průtokoměr a koncový ventil. K této části odběrové aparatury H₂ je možné připojit kontinuální analyzátoř plyných složek ve vodíku.

2.3 Požadované podmínky

- Odběrová aparatura H₂ se připojuje k plnicí pistoli výdejního stojanu čerpací stanice,
- obecné informace o odběru vzorku vodíku (H₂) na čerpacích stanicích vodíku včetně zásad bezpečnosti práce jsou uvedeny v ČSN ISO 19880-1 v příloze K,
- měření může provádět jen osoba oprávněná,
- osoba provádějící odběr vzorků je zodpovědná za kontrolu zařízení a platnosti kalibrací přístrojů, které bude používat.

	Název metodiky	VŠB – TU OSTRAVA VÝZKUMNÉ ENERGETICKÉ CENTRUM
	Metodika odběru H₂ při vysokých tlacích a navazující analýza jejich znečištění z hlediska dalšího účinného využití v dopravě a v energetice Strana: 8 / 43	

2.4 Postup odběru vzorku vodíku

2.4.1 Příprava

2.4.1.1 Čištění vzorkovnic

Průtoková kovová vzorkovnice se propláchne mírným průtokem vodíku o čistotě 6.0 po dobu min. 30 s.

Čištění jednoventilové kovové vzorkovnice zajišťuje dodavatel, tj. společnost SIAD.

Vzorkovnice se uchovávají s mírným přetlakem čistícího plynu.

Před odběrem vzorku se z příslušné vzorkovnice odčerpá plyn do podtlaku cca 80 bar.

2.4.1.2 Čištění odběrové aparatury

Odběrová aparatura H₂ se celá propláchne mírným průtokem vodíku o čistotě 6.0 po dobu min. 30 s a uchovává se s mírným přetlakem čistícího plynu.

Před odběrem vzorku se z odběrové aparatury H₂ odčerpá plyn do podtlaku cca 80 bar.

2.4.2 Průběh odběru

Odběrová aparatura H₂ se připojí k plnicí pistoli výdejního stojanu čerpací stanice.

Před zahájením odběru vzorku provede čerpací stanice tlakový ráz s maximálním tlakem 875 bar. Odtlakování provádí stanice automaticky přes odtah ven.

Pokud se vyskytnou problémy, např. netěsnosti, čerpací stanice signalizuje chybu a plnění se neprovede. Před obnovením procesu plnění je třeba odstranit příčinu chyby.

V případě, že nebyly tlakovým rázem zjištěny žádné problémy, je zahájen proces plnění/odběru vzorku.

Na začátku odběru se propláchne vzorkem vodíku levá i pravá větev odběrové aparatury H₂ po dobu minimálně 30 s, a to bez připojení vzorkovnice a analyzátorů. Hlavním redukčním ventilem je nastaven výstupní tlak na cca 5-10 bar a vedlejším redukčním ventilem se nastaví tlak na cca 0,5 bar. Koncové ventily se otevřou tak, aby vzorek proudil jen mírně.

Po pročištění odběrové trasy se uzavře ventil levé větve. Ventil pravé větve zůstane otevřen, rovněž tak koncové ventily obou částí této větve odběrové aparatury.

Připevní se adaptér pro zvolenou vzorkovnici a za mírného proudění vzorku vodíku se připojí příslušná uzavřená kovová vzorkovnice.

Hlavním redukčním ventilem se nastaví výstupní tlak na cca 100 bar.

V případě měření kontinuálními analyzátory se vedlejším redukčním ventilem upraví výstupní tlak na 0,2-0,3 bar a připojí se přívodní trasa do analyzátorů.

Odběr vzorku vodíku do kovové vzorkovnice se provede podle typu zvolené vzorkovnice.

- Průtoková kovová vzorkovnice: plně se otevře koncový ventil odběrové aparatury, potom se mírně otevře vstupní ventil vzorkovnice, a následně i její výstupní ventil. Vzorkovnice se propláchne mírným průtokem vzorku po dobu min. 30 s. Po propláchnutí se jako první uzavře výstupní ventil vzorkovnice, která se tímto začne plnit vzorkem vodíku. Plnění se provádí tak dlouho až se výstupní tlak hlavního redukčního ventilu vrátí zpět na původní hodnotu, tj. cca 100 bar. Potom se uzavře vstupní ventil na vzorkovnici, a nakonec koncový ventil odběrové aparatury.
- Jednoventilová kovová vzorkovnice: plně se otevře koncový ventil odběrové aparatury a postupně se otevírá ventil na vzorkovnici, která se naplní vzorkem vodíku. Plnění se provádí tak dlouho až se výstupní tlak hlavního redukčního ventilu vrátí zpět na původní hodnotu, tj. cca 100 bar. Potom se uzavře ventil na vzorkovnici, a nakonec koncový ventil odběrové aparatury.

Odběr vzorku vodíku je možné provádět do více průtokových vzorkovnic zapojených za sebou nebo do průtokové a jednoventilové vzorkovnice.

- Dvě průtokové kovové vzorkovnice se napřed spojí propojovací trubicí mezi sebou a pak se připojí adaptérem k odběrové aparatuře. Postupuje se způsobem popsáním výše s tím rozdílem, že se napřed postupně otevře vstupní a výstupní ventil první vzorkovnice v pořadí toku vzorku a potom se otevře vstupní a výstupní ventil druhé průtokové vzorkovnice. Po proplachu vzorkem po dobu min. 30 s se uzavře výstupní ventil druhé vzorkovnice čímž se obě vzorkovnice naplní vzorkem vodíku na požadovaný tlak. Potom se postupně a v opačném pořadí uzavřou ventily obou vzorkovnic. Nakonec se uzavře koncový ventil odběrové aparatury.
- Průtoková a jednoventilová kovová vzorkovnice: na průtokovou vzorkovnici se připevní adaptér pro připojení jednoventilové vzorkovnice. Jako první se připojí k odběrové aparatuře průtoková vzorkovnice a propláchne se vzorkem vodíku (postup viz výše), následně se při stálém průtoku vzorku připojí adaptérem uzavřená jednoventilová vzorkovnice a otevře se její ventil. Po naplnění obou vzorkovnic na požadovaný tlak se napřed uzavře ventil jednoventilové vzorkovnice, potom výstupní a následně i vstupní ventil průtokové vzorkovnice. Nakonec se uzavře koncový ventil odběrové aparatury.

Čerpací stanice vydává vodík podle plnicího protokolu nastaveného obsluhou nebo servisní organizací. Plnicí proces je možno přerušit nebo ukončit odpojením plnicí pistole výdejního stojanu.

Po ukončení odběru vzorku vodíku, případně po ukončení měření kontinuálními analyzátory, se odpojí plnicí pistole výdejního stojanu a provede se odtlakování odběrové aparatury otevřením ventilu levé větve.

Naplněné uzavřené vzorkovnice se odpojí od odběrové aparatury.

2.5 Bezpečnostní opatření

- při práci je nutné dodržovat zásady bezpečnosti uvedené v ČSN ISO 19880-1 v příloze K

3 Stanovení čistoty vodíku technikou OFCEAS

3.1 Popis zkoušeného předmětu, charakteristika analytu a matrice

Charakteristika analytu (měřených složek): voda, kyslík, oxid uhličitý, oxid uhelnatý, formaldehyd, kyselina mravenčí, amoniak, methan, sulfan, sirouhlík, chlorovodík

Matrice: vodík

3.2 Seznam přístrojů, zařízení a doplňkového vybavení

Přístroj	Výrobce	Typ	Identifikační číslo	Rozsah použití
Analyzátor Ap2e, SN 20231234	Ap2e. Francie	ProCeas	IČ 1063	CO ₂ , 0-10 ppm NH ₃ , 0-10 ppm HCOOH, 0-10 ppm CO, 0-20 ppm CH ₄ , 0,100 ppm HCHO, 0-1ppm
Analyzátor Ap2e, SN 20231235	Ap2e. Francie	ProCeas	IČ 1063	H ₂ S, 0-1 ppm H ₂ O, 0-50 ppm COS, 0-1 ppm HCl, 0-10 ppm
Analyzátor Ap2e, SN 20231247	Ap2e. Francie	ProCeas	IČ 1063	O ₂ , 0-100 ppm

<i>Gases to be measured</i>	<i>Gas</i>	<i>Unit</i>	<i>Normal</i>	<i>Min.</i>	<i>Max. ISO14687-2019</i>	<i>Calibration Range</i>	<i>LoD</i>	<i>Response time max.</i>
	H ₂ O	ppm	0		5		<=0,25	
	CH ₄	ppm	0		100		<=5	
	O ₂	ppm	0		5		<=0,25	
	CO ₂	ppm	0		2		<=0,1	
	CO	ppm	0		0,2		<=0,01	
	H ₂ S	ppm	0		0,004		best possible	
	COS	ppm	0		0,004		best possible	
	HCHO	ppm	0		0,2		<=0,01	
	HCOOH	ppm	0		0,2		<=0,01	
	NH ₃	ppm	0		0,1		<=0,005	
HCl	ppm	0		0,05		<=0,003		

- odběrová redukční sestava s výstupním tlakem 0-0,5 bar, viz kapitola 2,
- systém 3 modulů, napojený na dvě čerpadla (jedno pro 1234 a 1235, druhé pro 1247), instalovaný datalogger s připojením přes TeamViewer, pro přenos naměřených dat v souboru csv. pomocí datové ústředny,
- jednoventilová kovová vzorkovnice SIAD, 10 l, pasivovaný vnitřní povrch, pracovní tlak 200 bar, přípojné šroubení DIN 14,
- průtoková kovová vzorkovnice Swagelok, 1,0 l, vnitřní povrchová úprava Sulfinert, pracovní tlak 120 bar, přípojné šroubení 1/4",
- průtoková kovová vzorkovnice Swagelok, 2,25 l, vnitřní povrchová úprava Sulfinert, pracovní tlak 120 bar, přípojné šroubení 1/4",
- momentový klíč, sada nástavců a utahovacích klíčů,
- adaptéry nebo redukční ventily pro připojení vzorkovnic.

Aktuální seznam kalibrovaných a používaných přístrojů a měřidel je uveden v Seznamu měřicího a zkušebního zařízení.

3.3 Schéma a popis aparatury pro ověření čistoty vodíku technikou OFCEAS

Název metodiky

Metodika odběru H₂ při vysokých tlacích a navazující analýza jejich znečištění z hlediska dalšího účinného využití v dopravě a v energetice

Strana: 12 / 43

**VŠB – TU OSTRAVA
VÝZKUMNÉ
ENERGETICKÉ
CENTRUM**

DURAG GROUP
VSB

050-044*140-297
L = 2m

056-017
080-007
080-109
046-093
080-092
080-096
080-111
141-341
144-544c
192-074

N°	Ref.	Qté	Description
1	046-093	1	Power cord, 10A, 250 V ac
2	050044*140-297	1	O2S PFA tube
3	056-017	1	OD1/4" 2µm Silconert filter
4	080-007	1	Stainless steel port connector OD1/4"
5	080-092	1	PVDF reducer OD6 IN / OD6 OUT
6	080-096	1	PVDF ODS port connector
7	080-109	2	SS reducer OD1/4" IN / OD6 OUT
8	080-111	1	PVDF reducing union OD6 / OD1/4"
9	141-341	1	O2 Analyser
10	144-544c	1	ProCeas shipping pack
11	192-074	1	Pump 24V 20L/min with 150µm loop dilution

SPARE PARTS

055-025
Pump maintenance kit

056-017
2µm filter

154-018
OD1/8" 300µm nozzle

031-030
Fan filter

00	13/10/2021	First issue	NBA		
Rev. /	Date /	Description	Drawn /	Verif. /	Appr.
System desc:			ap ce		
O2 analysis system			240 Rue de Bréville F-53200 Auzan-Orvoren Tel: (0033) 03 83 26 007 www.apc.com		
Folio desc:			Dimensions: mm [in]		
General overview			Format: A3 Folio: 1/1		
			Ref. Rev.		
			ProCeas-Indus 140-297 00		

Mass : 30kg

© Tous droits réservés. Toute réimpression ou utilisation non autorisée sans la permission écrite de la société est formellement interdite. Toute réimpression ou utilisation non autorisée sans la permission écrite de la société est formellement interdite.

	Název metodiky	VŠB – TU OSTRAVA VÝZKUMNÉ ENERGETICKÉ CENTRUM
	Metodika odběru H₂ při vysokých tlacích a navazující analýza jejich znečištění z hlediska dalšího účinného využití v dopravě a v energetice Strana: 13 / 43	

3.4 Požadované podmínky

- průtok měřeného vzorku: 40 l/h
- teplota měřeného vzorku: teplota okolí
- tlak měřeného vzorku max. 0,5 bar
- koncentrace: dle rozsahu analyzátoru
- konfirmace analyzátoru: certifikované kalibrační plyny s platnou záruční dobou

3.5 Popis postupu

3.5.1 Obecně

Analyzátor čistoty vodíku (IČ 1063) je včetně svého příslušenství instalován v mobilní laboratoři (dále jen ML), který je po příjezdu na měřicí místo připojen ke zdroji proudu a následně temperován po dobu cca 4-8 hodin, nebo je přemístěn co nejbližší odběrového a místa na připravenou měřicí plochu, opatřenou ochranou proti povětrnostním vlivům, kde je také připojen na 230V a temperován nejlépe po dobu 4 hodin. Během doby, kdy se aparatura temperuje, je nainstalována trasa pro přívod měřeného vzorku do analyzátoru umístěného dle možnosti parkování ML. Připojovací trubka s ošetřeným vnitřním povrchem sintrováním a sestavou regulačních ventilů se před měřením opticky zkontrolují. V případě zjištění znečištění se trubky prosají tlakovým vzduchem. Poté se opět zkompletuje a připojí se ke zdroji vodíku. Po připojení a natlakování systému se provede kontrola těsnosti pomocí mobilního detektoru vodíku. Před napojením analytické sestavy se provede kontrola nastavení odběrového čerpadla. Není přípustné pouštět systém ani čerpadlo před uzavřením ventilace. Sonická tryska s filtrem musí být vždy instalována dříve než cokoli jiného.

Před vlastním měřením je kontrolována platnost kalibrace jednotlivých modulů měřicí trasy (kontrola štítku na analyzátořech), následně těsnost zapojení odběrového a měřicího systému.

Před měřením je možné přístroje ověřit pomocí připravených technických kalibračních plynů, není to ale podmínkou.

Ukončení měření:

Připojený čistý plyn dusík nebo vodík měříme po dobu, než jsou měřené složky na „nulových“ hodnotách. Následně se zavře izolační ventil na čerpadlech a čerpadlo se vypne. Systém je tímto elektricky zastaven, přičemž začne tlak v systému stoupat na hodnotu atmosférického tlaku. Po jeho dosažení je možné cokoli odpojit.

	Název metodiky	VŠB – TU OSTRAVA VÝZKUMNÉ ENERGETICKÉ CENTRUM
	Metodika odběru H₂ při vysokých tlacích a navazující analýza jejich znečištění z hlediska dalšího účinného využití v dopravě a v energetice Strana: 14 / 43	

3.5.2 Ukládání naměřených dat

Měřená data jsou zaznamenávána v integrovaném datalogeru do souboru ve formátu csv. Software je automaticky spuštěn po zapnutí přístrojů. Měřená data jsou ukládána v jednotkách ppm. Po ukončení měření jsou data transformována do protokolu S 006/3 s příponou xls.

3.5.3 Měření čistoty vodíku

Před samotným měřením je nutno ověřit stav hlavních parametrů, není potřeba analyzátor díky nastavené knihovně referenčních spekter ověřovat. Systém využívá knihovny se spektry měřených složek, které jsou ověřeny 1x ročně v laboratoři VEC.

Je potřeba dodržet následující postup ověření podmínek na vstupu do analyzátoru:

- Zkontroluj těsnost všech vnějších šroubení rukou, dotáhni jemně spoje klíčem o 1/8
- Otevři redukční ventil a pusť čistý plyn, dusík nebo vodík
- Zapni analyzátor, systém se začne nahřívat a po dosažení teploty 40 °C se zapnou čerpadla.

Je vhodné udržovat mírně vyšší tlak a průtok, než je potřeba. Sonická tryska si potřebný tlak nastaví.

- Po 2-4 hodinách je systém připraven k měření.

Před zahájením zkoušky je vyplňována přední strana protokolu VECS 006/1 a v jejím průběhu zadní strana téhož protokolu, do které jsou zapisovány údaje provozních měřicích přístrojů. V případě možnosti získání těchto hodnot od provozovatele v elektronické podobě se tato zadní strana checklistu nevyplňuje a ve výsledném protokolu je pak uvedena kontaktní osoba, která příslušná data zaslala.

3.5.4 Potvrzení nulových hodnot

Připojeným čistým vodíkem jsou před vlastním měřením ověřeny nulové hodnoty všech složek ve vodíku.

Analyzátozem necháme prosávat nulový plyn vodík o definované čistotě. Sledujeme, zda se na displeji ustálí hodnoty $H_x = 0$ ppm. Pokud přístroj neukazuje 0 (povolená odchylka od nuly je 1% z rozsahu – nejistota měřicího rozsahu dané složky) je nutno ověření nuly provést ještě jednou. Poté se znova zkontroluje, zda je měřená hodnota v pořádku.

3.5.5 Konfirmace SPANových hodnot

SPANová hodnota se ověřuje během ověření prováděného 1x za 2roky v laboratoři VEC.

Směs plynu se pomocí ředící sestavy připraví a následně analyzuje v požadovaných koncentracích dle postupu VECK 009.

Po stabilizaci, která trvá 15 minut, je kontrola SPANové hodnoty ověřena.

Správnost výsledků potvrdí stabilita parametru TAU, viz kalibrační list každého modulu.

Po ukončení ověření je přístroj připraven k měření definovaných složek pro kalibrované složky.

3.5.6 Vyjadřování naměřených hodnot

Naměřené koncentrace složek ve vodíku se vyjadřují v jednotkách ppm.

3.6 Nejistota měření

3.6.1 Nejistota typu A

Pro vyjádření nejistot všech složek dle kapitoly 5 je každá měřená složka označena obecně H_x. Směrodatná odchylka typu A pro H_x (U_A H_x) je stanovena z dat použitých pro výpočet.

kde	U _A ^{H_x}	je	Nejistota stanovení H _x typu A	(ppm)
-----	---	----	---	-------

3.6.2 Nejistota typu B

Nejistota typu B - U_B^{H_x} se stanoví dle vztahu:

$$U_B = \sqrt{\left(\frac{R_A \cdot U_A}{100}\right)^2 + \left(\frac{C_{span} \cdot U_B}{100}\right)^2 + (C_{zero_{mer}})^2 + (C_{span_{mer}} - C_{span_{ref}})^2}$$

kde	U _B ^{H_x}		Nejistota stanovení H _x typu B	(ppm)
	R _A		Zvolený rozsah analyzátoru	(ppm)
	U _A		Nejistota analyzátoru pro zvolený rozsah dle výrobce	1% z rozsahu
	U _B		Nejistota kalibračního plynu dle výrobce	2% z hodnoty
	C _{span}		Koncentrace v kalibrační směsi	(ppm)
	C _{zero mer}		Koncentrace měřená po kalibraci nuly	(ppm)
	C _{span mer}		Koncentrace měřená po kalibraci spanu	(ppm)
	C _{span ref}		Vztažná spanová hodnota	(ppm)

	Název metodiky	VŠB – TU OSTRAVA VÝZKUMNÉ ENERGETICKÉ CENTRUM
	Metodika odběru H₂ při vysokých tlacích a navazující analýza jejich znečištění z hlediska dalšího účinného využití v dopravě a v energetice Strana: 16 / 43	

3.6.3 Rozšířená nejistota

$$U_c^{Hx} = 2 \cdot \sqrt{(U_A^{Hx})^2 + (U_B^{Hx})^2}$$

kde	U_c^{Hx}		Rozšířená nejistota stanovení Hx	(ppm)
	U_B^{Hx}		Nejistota stanovení Hx typu B	(ppm)

3.7 Bezpečnostní opatření

Mobilní laboratoř je stále odvětrávaná (v letních měsících) a temperována (v zimních měsících) pomocí klimatizační jednotky. Tím je zajištěna provozní teplota měřící aparatury. Výstup měřené látky z analyzátoru je sveden vedením ven z mobilní laboratoře.

3.8 Kontrola výpočtů a přenosů údajů

Naměřené výsledky jednotlivých složek ve vodíku dle kapitoly 5 jsou vyjádřeny ve finálních jednotkách ppm, přičemž se s nimi neprovádí další výpočty. V případě využití přenosu systémem Ethernet je přenos dat kontrolován před každým měřením tak, že se hodnoty přenášené z analyzátoru kontrolují přímo v softwaru na zpracování měřených hodnot. Případná neshoda je řešena změnou nastavení softwaru, tzv. justací.

3.9 Ověření přesnosti a správnosti stanovení, kritéria, požadavky pro schválení/odmítnutí

Ověření přesnosti a správnosti stanovení koncentrace Hx je prováděno dle metodiky VECK 009 „Kalibrace analyzátorů plynů, odchylka od linearity“, a to jedenkrát za 24 měsíců ve jednom bodě maximálního rozsahu.

Hodnoty naměřené analyzátořem se pohybují s přesností danou výrobcem, která je +/- 1% z rozsahu, nejméně ve výši detekčního limitu. Přesnost měření je kontrolována nejméně 1x ročně, nebo vždy do měsíce po obnovení kalibrační směsi plynů.

4 Stanovení permanentních plynů ve vodíku technikou GC/TCD

4.1 Popis zkoušeného předmětu, charakteristika analytu a matrice

Charakteristika analytu (měřených složek): argon, dusík, helium

Matrice: vodík

	Název metodiky	VŠB – TU OSTRAVA VÝZKUMNÉ ENERGETICKÉ CENTRUM
	Metodika odběru H₂ při vysokých tlacích a navazující analýza jejich znečištění z hlediska dalšího účinného využití v dopravě a v energetice Strana: 17 / 43	

4.2 Požadované podmínky

Použitelnost metody: 100 – 1000 ppm mol.

Horní hranice použitelnosti metody je modifikovatelná dle kalibračního rozsahu.

4.3 Princip metody

Přímé stanovení plynovou chromatografií (dále jen GC) po separaci na koloně s molekulovým sítím (MS či jiné vhodné) a tepelně vodivostním detektorem (dále jen TCD). Vzhledem k analytům je nutno použít vodík jako nosný plyn pro GC.

4.3.1 Rušivé vlivy

Nedostatečná separace dvojice argon/kyslík. Řešeno korekcí na základě stanovení kyslíku jinou metodou (technika OFCEAS, viz kapitola 2).

4.4 Seznam přístrojů, zařízení a doplňkového vybavení

- plynový chromatograf Agilent 7890 s TCD detektorem nebo ekvivalentní
- nástřiková smyčka 1 ml s ventilem
- GC kolona s vhodnou náplní a rozměry, např.: MS 5A 30m x 0.32 mm x 10 nebo ekvivalentní
- ředička plynů ALYTECH
- běžné laboratorní vybavení

4.4.1 Chemikálie, činidla a materiály

Používá se standardní plyn dodavatele SIAD (je možno použít i jiného dodavatele):

- RM1: 3% He, 3% N₂, 3% Ar, 500 ppm O₂, vše v/v, ve vodíku
- Vodík 6.0 – ředicí plyn

Pracovní standardy jsou připraveny ředěním RM za použití ředičky ALYTECH vybavené hmotnostními průtokoměry s kalibrací pro použité plyny (vodík).

4.4.2 Odběr, konzervace a zacházení se vzorky

Vzorek k analýze odebíráme do tlakové láhve s pasivovaným vnitřním povrchem a skladujeme jako běžné tlakové láhve. Po analýze tlakovou láhev čistíme opakovaným naplněním/zahřátím/evakuací vodíkem s kvalitou 6.0. Kvalitu čištění kontrolujeme namátkově analýzou 6.0 vodíku z naplněné vyčištěné láhve (vzorkovnice). Pokud jsou výsledky předchozí analýzy ve smyslu ČSN ISO 14687 pozitivní, provádíme kontrolní analýzu vždy.

4.5 Postup analýzy

4.5.1 Příprava vzorku

Vzorek po odběru uložíme v tlakové vzorkovnici (láhvi) k teplotě na laboratorní teplotu. Na láhev připojíme redukční ventil a propojíme jej kovovou kapilárou se vstupem do smyčky injektoru. Před každým odběrem k analýze ventil i smyčku řádně propláchneme vzorkem.

4.5.2 Kalibrace

Kalibrace byla provedena na STD směsi připravené z RM plynu ředěním 6N vodíkem za použití ředičky ALYTECH. Ředička umožňuje nastavení jednotlivých kanálů v širokém rozmezí:

- Kanál 1 – analytický : 1 – 50 ml/min.
- Kanál 2 – ředící : 200 – 10 000 ml/min.

Lze tedy používat ředění v rozsahu 1:4 (50 + 200 ml/min.) až 1:10000 (1 + 10 000 ml/min.). Přesnost průtoků je garantována certifikátem výrobce, linearita nastavení byla validována.

Kalibraci provádíme v rozsahu 100 – 1000 ppm mol nejméně na tři body.

Příklad nastavení:

Vzorek	Ředička		
	STD (ml/min.)	H ₂ (ml/min.)	c (ppm)
STD 1	2,5	500	149,3
STD 2	4	500	238,1
STD 3	6	500	355,7
STD 4	10	500	588,2
STD 5	15	500	873,8

Kalibrační závislosti jsou ve všech případech lineární a procházejí počátkem.

Pozn.: Pík argonu je vyhodnocován jako součet příspěvků argon + kyslík (nedostatečné dělení složek). Obsah kyslíku je ve vzorku vždy stanoven nezávislou metodou (OFCEAS), což umožňuje nalezenou hodnotu Ar korigovat.

Odezva TCD detektoru je závislá na hodnotách tepelné vodivosti složek, která je tabelována,

	Kyslík	Argon	Vodík	Helium	Dusík
W*m-1*K-1	0,02558	0,01772	0,1815	0,1513	0,02583
Δ(W*m-1*K-1)	0,15592	0,16378	0	0,0302	0,15567

	Název metodiky	VŠB – TU OSTRAVA VÝZKUMNÉ ENERGETICKÉ CENTRUM
	Metodika odběru H₂ při vysokých tlacích a navazující analýza jejich znečištění z hlediska dalšího účinného využití v dopravě a v energetice Strana: 19 / 43	

resp. na rozdíl vodivosti analytu a referenčního plynu, zde vodíku. Lze tedy odvodit, že odezva Ar:O₂ je 1,05. Kalibrační závislost lze tedy při známých koncentracích Ar i O₂ ve standardech korigovat přepočtem.

Při analýze vzorku pak stanovenou hodnotu $c'(Ar)$ opravujeme dle známé hodnoty $c(O_2)$ jako:

$$c(Ar) = c'(Ar) - c(O_2)/1,05$$

4.5.3 Vlastní stanovení

Slepý pokus

Před vlastním stanovením vždy důkladně kondicionujeme kolonu vyhřátím na 250 °C min. 30 min. za podmínek analýzy. Jako slepý pokus provedeme po důkladném proplachu smyčky analýzu čistého vodíku (6.0). Nalezené hodnoty analytů musí být nižší než LOQ.

Vzorek

Smyčku důkladně propláchneme vzorkem a provedeme analýzu za podmínek shodných s kalibrací.

Příklad pracovních podmínek pro GC:

Pec: 30 °C/5 min. pak 30 °C/min. do 100 °C/0 min.

Inj.: 1 ml/min. He, split 10:1, t = 100°C. loop 1 ml

Det.: TCD

Kolona: Molsieve 5A, 30 m x 0,32 mm x 10 μm

Podmínky analýzy nastavíme dle uvedeného příkladu, či obdobné. Systém musí být předem kondicionován (kolona) a nastaven tak, aby podmínky byly stabilizovány.

Příklad chromatogramu za uvedených podmínek:

Příklad retenčních časů:

Látka	RT (min.)
Helium	1,68
Argon	2,167
Dusík	3,614

4.6 Vyhodnocení

Jednotlivé analyty jsou vyhodnoceny metodou ESTD z kalibrační křivky. Hodnota argonu je korigována o obsah kyslíku stanovený technikou OFCEAS – viz kapitola 3.

4.7 Řízení kvality – ověření kalibrace

Kalibraci ověřujeme jednobodově před každou serií měření. Ověřovací standard připravujeme shodně jako u kalibračních standardů, ředěním RM.

Vždy postupujeme takto:

- Ověříme čistotu systému analýzou čistého vodíku 6.0. Zejména kontrolujeme odezvu na píku dusíku a argon+kyslík. V případě zvýšené hodnoty kontrolujeme těsnost systému.
- Nastavíme vhodné ředění RM a provedeme kontrolní analýzu na hodnotě 200 – 400 ppm. Pokud se nalezené hodnoty od daných liší o méně než 15%, analyzujeme vzorek na stávající kalibraci.

	Název metodiky	VŠB – TU OSTRAVA VÝZKUMNÉ ENERGETICKÉ CENTRUM
	Metodika odběru H₂ při vysokých tlacích a navazující analýza jejich znečištění z hlediska dalšího účinného využití v dopravě a v energetice Strana: 21 / 43	

- V případě vyšší odchylky kontrolní analýzu opakujeme, při potvrzení odchylky provedeme novou kalibraci.

5 Stanovení uhlovodíků ve vodíku technikou GC/MS

5.1 Popis zkoušeného předmětu, charakteristika analytu a matrice

Charakteristika analytu (měřených složek): ethan, propan, iso-butan, butan, benzen, toluen, methanol, ethanol, aceton

Matrice: vodík

5.2 Požadované podmínky

Použitelnost metody: 0,1 – 5 ppm v/v; 100 – 1 000 ppm mol.

Horní hranice použitelnosti metody je modifikovatelná dle kalibračního rozsahu a velikosti nástřiku.

5.3 Princip metody

Dosažení potřebné limity stanovení dle ČSN ISO 14 687 (LOQ = 2 ppm v/v pro sumu analytů vyjádřenou jako methan, tedy pro jednotlivé látky $LOQ \leq 0,2$ ppm), je potřebná prekoncentrace analytů před analýzou technikou plynové chromatografie s hmotnostní detekcí (dále jen GC/MS). Prekoncentraci je prováděna kryogenně na PTV injektoru s linerem plněným sorbentem.

Finální stanovení a vyhodnocení je provedeno na vybraných fragmentech m/z technikou GC/MS.

5.3.1 Rušivé vlivy

- Organické látky ve srovnatelné a vyšší koncentraci zachycené za stejných podmínek a koeluuující při GC/MS analýze se stanovovaným analytem. Vzhledem k SIM stanovení (typické m/z hodnoty), není pravděpodobné.
- Ztráta analytů/kontaminace při nevhodném skladování vzorků.
- Ztráta analytů/kontaminace v průběhu manipulace se vzorky.
- Možný přenos analytů z předchozího vzorku (křížová kontaminace).

5.4 Seznam přístrojů, zařízení a doplňkového vybavení

- plynový chromatograf Agilent 7890 s MS detektorem nebo ekvivalent + injektor PTV chlazený LN₂
- kapilární kolona s vhodnou zakotvenou fází a vhodnými rozměry, např.: DBX-MS 60 m, 0,25 mm ID, 1,4 μm film nebo ekvivalentní

- vaky Tedlar 1000 ml pro ředění standardů
- zařízení na zpracování dat
- plynotěsné stříkačky Hamilton o objemu 1 ml, 10 ml
- ředička plynů ALYTECH
- běžné laboratorní vybavení

5.4.1 Chemikálie, činidla a materiály

Používá se standardní plyn dodavatele SIAD (je možno použít i jiného dodavatele):

- RM1: H₂S 510 ppm mol; CH₃SH 101,0 ppm mol; COS 103,0 ppm mol; benzen 101,0 ppm mol; toluen 99,3 ppm mol, m-xylen 98,8 ppm mol; o-xylen 102,0 ppm mol; p-xylen 99,9 ppm mol ve vodíku.
- RM2: Aceton 200 ppm mol; methanol 20 ppm mol; ethanol 200 ppm mol v dusíku
- Helium 5.0 – ředící plyn

Pracovní STD připravujeme ředěním RM do vaku naplněného 1 000 ml heliem. Do vaku pak injektujeme plynotěsnou stříkačkou Hamilton vhodný objem RM1, RM2 k dosažení potřebného ředění. Objem ředícího helia ve vaku vypočteme z hmotnosti helia (m(prázdný) – m(He)), molární hmotnosti vzduchu a helia a korekce na teplotu a tlak v laboratoři. Příklad ředění RM na pracovní standardy:

Vzorek	V(RM1) (ml)	V(RM2) (ml)	m(He) (g)	T(lab) (°K)	V(He) (ml)	c(RM1) (ppmmol)	c(RM2) (ppmmol)
STD 02	2	1	1,034	296	1004,0	0,20	0,20
STD 05	5	2,5	1,025	296	995,2	0,50	0,50
STD 1	10	5	0,989	296	960,3	1,03	1,03
STD 2	20	10	1,002	296	972,9	1,99	1,99

Použitý vak nejprve vícenásobně propláchneme čistým heliem a po naplnění heliem ověřujeme jeho čistotu blank analýzou.

Pozn.: Vzhledem k vyššímu bodu varu některých analytů (toluen) přechováváme standardy (krátkodobě, mezi analýzami) při teplotě 50 °C k omezení kondenzace analytů na vnitřním povrchu vaku.

5.4.2 Odběr, konzervace a zacházení se vzorky

Vzorek k analýze odebíráme do tlakové láhve s pasivovaným vnitřním povrchem a skladujeme jako běžné tlakové láhve. Po analýze tlakovou láhev čistíme opakovaným naplněním/zahřátím/evakuací vodíkem s kvalitou 6.0. Kvalitu čištění kontrolujeme namátkově analýzou 6.0 vodíku z naplněné vyčištěné láhve (vzorkovnice). Pokud jsou

	Název metodiky	VŠB – TU OSTRAVA VÝZKUMNÉ ENERGETICKÉ CENTRUM
	Metodika odběru H₂ při vysokých tlacích a navazující analýza jejich znečištění z hlediska dalšího účinného využití v dopravě a v energetice Strana: 23 / 43	

výsledky předchozí analýzy ve smyslu ČSN ISO 14687 pozitivní, provádíme kontrolní analýzu vždy.

5.5 Postup analýzy

5.5.1 Příprava vzorku

Vzorek po odběru uložíme v tlakové vzorkovnici (láhvi) k teplotě na laboratorní teplotu. Na láhev připojíme redukční ventil a před každým odběrem k analýze ventil řádně profoukáme. Na výstup ventilu instalujeme matici se septem a vzorek (10 ml) odebíráme přímo stříkačkou použitou k nástřiku do plynového chromatografu.

5.5.2 Kalibrace

Příprava kalibračních standardů je uvedena výše.

Z kalibračního standardu odebereme 10 ml do stříkačky a po vychlazení PTV injektoru na zvolenou teplotu (-60 °C) spustíme analýzu tlačítkem START na plynovém chromatografu. Sledujeme tlak v injektoru a jakmile dosáhne nastavené hodnoty (zde 2psi), plynule injektujeme vzorek tak, aby byl celý objem do injektoru vnesen za cca 60 s.

Kalibraci provádíme v rozsahu 0,1 – 2 ppmmol nejméně na tři body. Nástřik lze upravit dle potřeby na hodnotu nižší než uvedených 10 ml, simuluje nižší standard.

Pozn.: Nejistota takto prováděné kalibrace zahrnuje i přípravu (ředění) standardů, takže je není nutno speciálně zjišťovat.

5.5.3 Vlastní stanovení

10 ml vzorku odebereme ze vzorkovnice přímo do plynotěsné stříkačky Hamilton a injektujeme do PTV injektoru plynového chromatografu za podmínek a postupem shodným s kalibrací.

Pracovní podmínky pro PTV:

Mode:	PTV Solvent Vent
Temp.:	-60 °C
Pressure:	16,661 psi
Total Flow:	5 ml/min.
Septum Purge Flow:	3 ml/min.
Temp. Program :	-60 °C/2 min. – pak 700 °C/min. na 300 °C /6 min.
Purge Flow to Split Vent:	1 ml/min at 1,8 min.
Vent Flow:	5 ml/min.
Vent Pressure :	2 psi until 1,5 min.

Příklad pracovních podmínek pro plynový chromatografC*:

Název metodiky

Metodika odběru H₂ při vysokých tlacích a navazující analýza jejich znečištění z hlediska dalšího účinného využití v dopravě a v energetice

Strana: 24 / 43

VŠB – TU OSTRAVA
VÝZKUMNÉ
ENERGETICKÉ
CENTRUM

Oven: 40 °C/8 min. --- 20 °C/min. to 200 °C/5 min.

Flow: 1ml/min. He

Column: viz výše

Příklad pracovních podmínek pro hmotnostní spektrometr*:

Mode: SIM

Solv. Delay: 2 min.

m/z: 27; 28; 31; 43; 58

*Pozn.: Uvedené podmínky jsou optimalizovány pro výše uvedenou kolonu

Podmínky analýzy nastavíme dle uvedeného příkladu, či obdobné. Systém musí být předem kondicionován (kolona) a nastaven (tuning MS) tak, aby podmínky byly stabilizovány.

Příklad chromatogramu za uvedených podmínek:

Příklad retenčních časů:

Látka	RT (min.)	Látka	RT (min.)
etan	6,189	ethanol	8,929

propan	6,679	aceton	10,068
iso-butan	7,294	benzen	14,065
methanol	7,512	toluen	15,876
butan	7,814	xyleny	další píky

5.6 Vyhodnocení

Jednotlivé analyty jsou vyhodnocovány na SIM parametrech m/z dle své fragmentace:

Látka	etan	propan	iso-butan	methanol	butan	ethanol	aceton	benzen	toluen
M/Z	27	43	43	31	43	31	43	78	91

Vyhodnocení je prováděno metodou ISTD kalibrační křivky. Závislosti jsou lineární a procházejí počátkem.

Výsledky uvádíme v ppmol (ml/m³). Dle normy ČSN ISO 14687 je výsledná hodnota parametru součtem jednotlivých příspěvků.

5.7 Řízení kvality – ověření kalibrace

Kalibraci ověřujeme jednobodově před každou serií stanovení. Ověřovací standard připravujeme shodně jako je uvedeno u kalibračních standardů ředěním RM. Vždy postupujeme takto:

- Provedeme nový tuning MSD, kondicionaci GC kolony a kontrolu čistoty systému analýzou bez nástřiku (instrument blank)
- Tedlar vak pro standard kontrolujeme na čistotu analýzou čistého ředícího plynu z vaku, nalezené hodnoty nesmí být vyšší než LOQ jednotlivých analytů (0,1 ppmol).
- Vlastní kalibrační standard připravíme s koncentrací cca 0,5 ppmol jednotlivých látek postupem uvedeným v kapitole kalibrace.

Vzorky vyhodnocujeme na tuto jednobodovou kalibraci (ověření linearity a počátku viz validační protokol).

	Název metodiky	VŠB – TU OSTRAVA VÝZKUMNÉ ENERGETICKÉ CENTRUM
	Metodika odběru H₂ při vysokých tlacích a navazující analýza jejich znečištění z hlediska dalšího účinného využití v dopravě a v energetice Strana: 26 / 43	

6 Stanovení sirných látek ve vodíku technikou GC/MS

6.1 Popis zkoušeného předmětu, charakteristika analytu a matrice

Charakteristika analytu (měřených složek): methylmerkaptan (MetSH), ethylmerkaptan (EtSH), 2-propylmerkaptan (2-PSH), 1-propalmerkaptan (1-PSH), terc.-butylmerkaptan (t-BuSH), sirouhlík (CS₂), thiofen.

Matrice: vodík

6.2 Požadované podmínky

Použitelnost metody: 2 – 200 ng/vzorek, tj. 0,5 – 50 ppb v/v (μl/m³) při odběru 5 000 ml

Horní hranice použitelnosti metody je modifikovatelná dle kalibračního rozsahu a velikosti nástřiku.

6.3 Princip metody

Dosažení potřebné limity stanovení dle ČSN ISO 14687 (LOQ = 4 ppb v/v pro sumu analytů vyjádřenou jako H₂S, tedy pro jednotlivé látky LOQ ≤ 0,5 ppb), je potřebná prekoncentrace analytů před GC/MS analýzou. Prekoncentraci provádíme záchytem a následnou desorpcí na TD trubičkách s kombinovaným sorbentem. Součástí aparatury je termální desorber PerkinElmer. Finální stanovení a vyhodnocení provádíme na vybraných fragmentech m/z technikou GC/MS.

6.3.1 Rušivé vlivy

- Organické látky ve srovnatelné a vyšší koncentraci zachycené za stejných podmínek a koeluuující při GC/MS analýze se stanovovaným analytem. Vzhledem k SIM stanovení (typické m/z hodnoty), není pravděpodobné.
- Nedostatečná sorpce/desorpce na TD trubičce.
- Ztráta analytů/kontaminace při nevhodném skladování vzorků.
- Ztráta analytů/kontaminace v průběhu manipulace se vzorky.
- Možný přenos analytů z předchozího vzorku (křížová kontaminace).

6.4 Seznam přístrojů, zařízení a doplňkového vybavení

- Plynový chromatograf Agilent 7890 s MS detektorem nebo ekvivalent, přímo spojený s TD
- termická desorpce Turbomatrix TD300 nebo obdobná
- plynové hodiny mokré (bubnový plynoměr s vodní náplní)
- kapilární kolona s vhodnou zakotvenou fází a vhodnými rozměry, např.: DBX-MS 60 m, 0,25 mm ID, 1,4 μm film nebo obdobná

- vaky Tedlar vhodné pro VOC a sirné látky ((FlexFoil, FlexFoil plus), 1000 – 5000 ml pro ředění standardů
- zařízení na zpracování dat
- plynotěsné stříkačky Hamilton 1 ml, 10 ml
- běžné laboratorní vybavení

6.4.1 Chemikálie, činidla a materiály

Používá se standardní plyn dodavatele SIAD (je možno použít i jiného dodavatele):

RM1

- Sulfan 510 ppm mol; CH₃SH 101,0 ppm mol; COS 103,0 ppm mol; benzen 101,0 ppm mol; toluen 99,3 ppm mol, m-xylen 98,8 ppm mol; o-xylen 102,0 ppm mol; p-xylen 99,9 ppm mol ve vodíku
- Helium 5.0 – ředící plyn
- Vodík 6.0 – pracovní plyn
- Ethanthiol p.a
- 1-Propanethiol p.a.
- 2- Propanethiol p.a.
- 2-Methyl-2-propanethiol p.a (tert-Butyl merkaptan)
- Thiofen
- Sirouhlík p.a.

ZR(gas):

Základní plynnou směs připravíme do 5000 ml vaku naplněného He vnesením vhodného množství (5 – 10 µl) jednotlivých látek (nástrík stříkačkou Hamilton přes septum). Přesný objem He ve vaku stanovíme vážením (viz dále).

Příklad přípravy ZR(gas):

Látka	MW	Hustota (g/cm ³)	V(vz) (µl)	m(vz) (mg)	V(He) (l)	V(vz) (µl)	c(vz) (ppm v/v)	c(vz) (ng/ml)
EtSH	62,1	0,86	8	6,88	5,66	2481,7	438,5	1215,5
1-PSH	76,2	0,82	10	8,2	5,66	2410,5	425,9	1448,8
2-PSH	76,2	0,82	10	8,2	5,66	2410,5	425,9	1448,8
tert-BuSH	90,2	0,84	10	8,4	5,66	2086,0	368,6	1484,1
CS ₂	44	1,266	4	5,064	5,66	2578,0	455,5	894,7
thiofen	84	1,05	10	10,5	5,66	2800,0	494,7	1855,1

Stanovení přesné koncentrace analytů v připraveném ZR(gas) ověříme GC/FID analýzou s kalibrací na připravený standardní roztok ZR(THIO) látek v CH₂Cl₂. Roztok zásadně připravujeme vážením, přechováváme v lednici v uzavřené vialce. Stabilita ZR(THIO) je 6 měsíců. Příslušná pomocná metoda GC/FID viz příloha.

Pracovní STD1:

Připravujeme ředěním ZR(gas) a RM1 do vaku naplněného cca 1000 ml He. Do vaku pak injektujeme plynotěsnou stříkačkou Hamilton vhodný objem RM1 (20 ml) a ZR(gas) k dosažení potřebného ředění. Objem ředícího He ve vaku vypočteme z hmotnosti He (m(prázdný) – m(He)), MW vzduchu a He a korekce na teplotu a tlak v laboratoři.

Příklad ředění na pracovní standard STD1:

Látka	V(ZRgas) (ml)	V(He) (ml)	C(ZRgas) (ppm v/v)	c(STD1) (ppm v/v)	c(STD1) (ng/ml)
CS ₂	5	1574	263,7	0,84	1,65
EtSH	5	1574	438,5	1,39	3,86
1-PSH	5	1574	425,9	1,35	4,60
2-PSH	5	1574	425,9	1,35	4,60
tert-BuSH	5	1574	368,6	1,17	4,71
thiofen	5	1574	494,7	1,57	5,89
Met-SH	20	1574	100,0	1,27	2,72

Použitý vak nejprve vícenásobně propláchneme čistým He a po naplnění He ověřujeme jeho čistotu slepým pokusem.

6.4.2 Odběr, konzervace a zacházení se vzorky

Vzorek k analýze odebíráme do tlakové láhve s pasivovaným vnitřním povrchem a skladujeme jako běžné tlakové láhve. Po analýze tlakovou láhev čistíme opakovaným naplněním/zahřátím/evakuací vodíkem s kvalitou 6.0. Kvalitu čištění kontrolujeme namátkově analýzou 6.0 vodíku z naplněné vyčištěné láhve (vzorkovnice). Pokud jsou výsledky předchozí analýzy ve smyslu ČSN ISO 14687 pozitivní, provádíme kontrolní analýzu vždy.

6.5 Postup analýzy

6.5.1 Příprava vzorku

Vzorek po odběru uložíme v tlakové vzorkovnici (láhvi) k teplotě na laboratorní teplotu. Na láhev připojíme redukční ventil a před každým odběrem k analýze ventil řádně propláchneme. Na výstup ventilu instalujeme přímo TD trubičku a vzorkujeme vhodné množství vzorku průtokem cca 50 ml/min. Vzorkovaný objem stanovíme plynoměrem připojeným na výstup TD trubičky.

6.5.2 Kalibrace

Jako nosný plyn pro kalibraci použijeme vodík z tlakové lahve s čistotou 6N. Na výstup lahve propojíme redukční ventil a na jeho výstup připojíme T-kus se septem. Na výstup T-kusu připojíme TD trubičku, průtok vodíku přes trubičku nastavíme na cca 50 ml/min. a přes septum do proudu H₂ zvolna injektujeme plynotěsnou stříkačkou vhodný objem pracovního STD1 (1 ml, 5 ml, 10 ml), který je průtokem vodíku vnášen na TD trubičku. Po dvaceti min. proplachu trubičky vodíkem (cca 1000 ml) je kalibrační vzorek na trubičce připraven k analýze.

Kalibraci uvádíme jako množství látky /trubička (ng).

TD trubičku před použitím vždy kondicionujeme pro eliminaci reziduí a kontrolujeme slepým pokusem. Nalezené hodnoty nesmí přesahovat obsah 2 ng jednotlivých analytů, jinak opakujeme kondicionaci.

Kalibraci provádíme v rozsahu 2 - 100 ng nejméně na tři body.

Pozn.: Nejistota takto prováděné kalibrace zahrnuje i výtěžnost procesu TD (sorpce/desorpce), takže je není nutno speciálně zjišťovat.

Příklad chromatogramu kalibračních standardů, 0,25 – 2,0 ppbmol jednotlivých látek, odběr na TD 1000ml při 50ml/min.

6.5.3 Vlastní stanovení

Cca 5000 ml vzorku (lze upravit dle potřeby) vzorkujeme na kondicionovanou TD trubičku průtokem 50 – 100 ml/min., přesný objem měříme plynovými hodinami. Exponovanou trubičku vložíme do TD desorberu a výstup analyzujeme na GC/MSD.

Pracovní podmínky pro TD:

Metoda:	THIO
Desorpce primární:	290 °C/8 min.
Trap.:	-30 °C -- pak 40 °C/s – 300 °C/4 min.
Valve:	200 °C
Transfer line:	200 °C
Inlet split:	20 ml/min. desorp. + 20 ml/min. split
Outlet split:	1ml/min. kolona + 1ml/min. split
Celkem inj.:	25%
Temp. program :	-60 °C/2 min. – pak 700 °C/min. na 300 °C /6 min.

Příklad pracovních podmínek pro GC*:

Oven:	40 °C/5 min. --- 20 °C/min. to 160 °C/10 min.
Flow:	1 ml/min. He
Column:	viz výše

Příklad pracovních podmínek pro MS*:

Mode:	SIM
Solv. Delay:	4 min.
m/z:	47; 51; 61; 62; 76; 84; 90

*Pozn.: Uvedené podmínky jsou optimalizovány pro výše uvedenou kolonu

Podmínky analýzy nastavíme dle uvedeného příkladu, či obdobné. Systém musí být předem kondicionován (kolona) a nastaven (tuning MS) tak, aby podmínky byly stabilizovány.

Látka	Fragment	RT	Látka	Fragment	RT
	m/z	(min.)		m/z	(min.)
Met-SH	47	5,95	t-BuSH	90	9,5
Et-SH	62	7,55	1-PSH	47	9,8
CS ₂	76	8,4	Thiofen	84	11,1
2-PSH	76	8,8			

6.6 Vyhodnocení

Jednotlivé analyty jsou vyhodnocovány na SIM parametrech m/z dle své fragmentace:

Látka	Met-SH	Et-SH	CS ₂	2-PSH	t-BuSH	1-PSH	Thiofen
m/z	47	62	76	76	90	76	84

Vyhodnocení je prováděno metodou ESTD z kalibrační křivky. Závislosti jsou lineární a procházejí počátkem. Výsledkem analýzy jsou hodnoty ng/trubička (m_x), což umožňuje snadný přepočet se zahrnutím odebraného objemu.

	Název metodiky	VŠB – TU OSTRAVA VÝZKUMNÉ ENERGETICKÉ CENTRUM
	Metodika odběru H₂ při vysokých tlacích a navazující analýza jejich znečištění z hlediska dalšího účinného využití v dopravě a v energetice Strana: 31 / 43	

Výsledky převádíme na ppm mol (ml/m³). Přepočet se zahrnutím odebraného objemu je pak:

$$c(x) = m_x * 22,4 / (MW(x) * V(vz)) \text{ (ppm mol)}$$

kde

c(x)..... výsledná koncentrace látky x v ppm mol

m_x..... nalezené množství látky x na trubičce v ng/trubička

MW(x)..... mol. hmotnost látky x

V(vz)..... objem vzorku odebraný na trubičku v ml

Dle ČSN ISO 14 687 je výsledná hodnota parametru součtem jednotlivých příspěvků. Pokud výsledky prezentujeme jako ekvivalent H₂S, přepočteme jednotlivé hodnoty na tuto veličinu:

$$c(\text{H}_2\text{S}) = c(x) * 34 / MW(x)$$

kde MW(x) je molární hmotnost jednotlivé látky x.

6.7 Řízení kvality – ověření kalibrace

Kalibraci ověřujeme jednobodově před každou sérií měření. Ověřovací standard připravujeme shodně jako je uvedeno u kalibračních standardů ředěním ZR. Vždy postupujeme takto:

- Provedeme nový tuning MSD, kondicionaci GC kolony a kontrolu čistoty systému analýzou bez nástřiku (instrument blank)
- Tedlar vak pro standard kontrolujeme na čistotu analýzou čistého ředícího plynu z vaku, nalezené hodnoty nesmí být vyšší než LOQ jednotlivých analytů.
- Vlastní kalibrační standard připravíme s koncentrací cca 5 ng/ml jednotlivých látek postupem uvedeným v kapitole kalibrace, při ověření vnášíme na trubičku 5 ml standardu.

Vzorky vyhodnocujeme na tuto jednobodovou kalibraci (ověření linearitu a počátku viz validační protokol).

7 Stanovení chlorovaných látek ve vodíku metodou GC/MS

7.1 Popis zkoušeného předmětu, charakteristika analytu a matrice

Charakteristika analytu (měřených složek): halogenované uhlovodíky - dichlorethan, dichlorethen, dichlormethan, tetrachlorethen, trichlorethen, tetrachlormethan, trichlormethan, vinylchlorid (chlorethen), monochlormethan, monochloroethan, ev. další látky obdobného charakteru.

	Název metodiky	VŠB – TU OSTRAVA VÝZKUMNÉ ENERGETICKÉ CENTRUM
	Metodika odběru H₂ při vysokých tlacích a navazující analýza jejich znečištění z hlediska dalšího účinného využití v dopravě a v energetice Strana: 32 / 43	

Matrice: vodík

7.2 Požadované podmínky

Použitelnost metody: 0,01 – 50 µ/vzorek pro techniku termické desorpce (TD)

7.3 Princip metody

Metodu lze používat pro stanovení obsahu chlorovaných těkavých organických látek zachycených na pevných sorbentech (sorbenty pro TD) po termické desorpci. Metodu lze používat pro kvantitativní stanovení obsahu halogenovaných uhlovodíků, ev. dalších látek obdobného charakteru v plynných maticích. K získání analytu slouží termická desorpce v termickém desorbéru v on-line spojení s plynovým chromatografem. Finální stanovení provádíme na systému GC/MS.

7.3.1 Rušivé vlivy

- Organické látky ve srovnatelné a vyšší koncentraci zachycené za stejných podmínek a koelující při GC/MS analýze se stanovovaným analytem.
- Ztráta analytů/kontaminace při nevhodném skladování vzorků.
- Ztráta analytů/kontaminace v průběhu manipulace se vzorky.
- Možný přenos analytů z předchozího vzorku (křížová kontaminace).

7.4 Seznam přístrojů, zařízení a doplňkového vybavení

- plynový chromatograf Agilent 7890 s MS detektorem nebo ekvivalent
- termická desorpce Turbomatrix TD300 nebo obdobná
- pomocný plynový chromatograf pro vnášení spike analytů na sorpční trubičku (HP 5890 nebo ekvivalentní)
- kapilární kolona s vhodnou zakotvenou fází a vhodnými rozměry, např.: DBX-MS 60 m, 0.25 mm ID, 1,4 µm film nebo obdobná
- zařízení na zpracování dat
- mikrostříkačka 10 µl
- běžné laboratorní sklo (odměrné baňky, pipety)
- TD trubičky dvouvrstvé pro VOC, (Carbopack B + Tenax GR)
- plynové hodiny mokré (bubnový plynoměr s vodní náplní)

7.4.1 Chemikálie, činidla a materiály

Používají se chemikálie minimálně analytické čistoty vhodné pro dané účely.

Používáme jednotlivé čisté látky nebo komerční CRM roztoky, například

- 47938 JMHW VOC MIX 1 000 µg/ml v MeOH,
- 47408 EPA VOC Mix6 2 000 µg/ml v MeOH,
- nebo ekvivalentní.

Skladovatelnost: Skladujeme v mrazničce v uzavřené vzorkovnici při teplotě -10 – (-20) °C. Za těchto podmínek je doba skladovatelnosti 6 měsíců, v původním balení (zatavená ampule) dle expirace.

- Methanol čistoty p.a. nebo chromatografické
- Vnitřní standardy ISTD (CCl₃F, CHBr₂Cl, C₆H₅F nebo jiné vhodné v methanolu o koncentraci cca 1000 µg/ml)
- Roztok pracovního standardu STD(Cl)

Připravíme ředěním zásobního roztoku (ZR) a roztoku ISTD methanolem. Pro vyhodnocení metodou ISTD ke zjištění relativních odezvočných faktorů f_r přibližně 100 µg/ml každé látky přesně, včetně ISTD, v methanolu.

Skladovatelnost: Pracovní standardy skladujeme v mrazničce v dobře uzavřené nádobě při teplotě -10 – (-20) °C. Za těchto podmínek je doba skladovatelnosti 1 měsíc, stabilitu nutno kontrolovat (viz kapitola Řízení kvality).

Kontrolní roztok pro řízení kvality (QC vzorek)

Nezávisle připravený standard v methanolu s koncentrací ve spodní polovině pracovního rozsahu metody.

Volíme obvykle 10 – 20 µg/ml

7.4.2 Odběr, konzervace a zacházení se vzorky

Vzorky čistých plynů pro analýzu dle požadavků ČSN ISO 14687 skladujeme v tlakové láhvi s upraveným inertním vnitřním povrchem. TD trubičky po odebrání vzorku neskladujeme, zpracujeme ihned.

7.5 Postup analýzy

7.5.1 Příprava vzorku

Příprava trubiček k odběru

Trubičku (čerstvě nasypanou nebo po provedeném stanovení) kondicionujeme 60 min. při teplotě 350 °C (pokud používáme TENAX, tak jen při 320 °C) při průtoku cca 50 ml He/min. Provedeme slepý pokus stejnou metodou, jakou budeme používat k analýze vzorku. Hodnota slepého pokusu nesmí překročit 5 ng pro každý jednotlivý analyt, jinak je nutné kondicionaci opakovat.

Čisté trubičky uzavřené plastovými zátkami skladujeme při laboratorní teplotě v uzavřeném boxu (nejlépe exsikátoru).

Příprava vzorku

V případě stanovení analytů v čistých plynech (vodík) je vzorkem tento plyn obvykle v tlakové láhvi. Vzorek po odběru uložíme v tlakové vzorkovnici (láhvi) k teplotě na laboratorní teplotu. Na láhev připojíme redukční ventil a před každým odběrem k analýze ventil řádně propláchneme. Na výstup ventilu instalujeme přímo TD trubičku a vzorkujeme vhodné množství vzorku (obvykle 1000 ml) průtokem cca 50 ml/min. Vzorkovaný objem stanovíme plynoměrem připojeným na výstup TD trubičky. Stanovenou hodnotu korigujeme na laboratorní teplotu.

7.5.2 Kalibrace

Pro metodu ISTD je nutné znát relativní odezvové faktory jednotlivých látek. Stanovíme je opakovanou analýzou příslušného pracovního standardu jako průměr z jednotlivých stanovení. K analýze injektujeme vždy 1 µl standardu přímo do GC. Příklad chromatografických podmínek, viz dále.

Kalibrace vyhodnocujeme na charakteristických fragmentech m/z jednotlivých sledovaných látek:

Látka	m/z	Látka	m/z
chlormethan	50	chloroform	83
vinylchlorid	62	1,2 dichlorethan	62
ethylchlorid	64	CCl ₄	117
1,1,dichlorethan	61	trichlorethen	130
dichlormethan	84	dibromchlormethan	127
trans1,2dichlorethen	61	tetrachlorethen	166
cis-1,2dichlorethen	61	trichlorofluoromethan	101

Stanovení/ověření faktorů provádíme vždy po zásadní změně systému (změna kolony), po delším nepoužívání metody, nebo jako opatření vyplývající z QC ověřovacích zkoušek (viz dále).

7.5.3 Vlastní stanovení

Termická desorpce

Podmínky termické desorpce optimalizujeme tak, aby byla minimalizována ztráta analytu nedokonalou primární desorpcí z trubičky, přetížením sekundárního trapu nebo jeho nedokonalou desorpcí. Pokud požadavek na stanovení zahrnuje i látky s extrémně nízkým bodem varu, použijeme pro sekundární desorpci trap dvouvrstvý (Carbopack B + Tenax GR), jinak trap jednovrstvý s Tenax GR nebo Tenax A.

Přídavek (spike) ISTD na trubičku

	Název metodiky	VŠB – TU OSTRAVA VÝZKUMNÉ ENERGETICKÉ CENTRUM
	Metodika odběru H₂ při vysokých tlacích a navazující analýza jejich znečištění z hlediska dalšího účinného využití v dopravě a v energetice Strana: 35 / 43	

Roztok interního standardu (dle potřeby, obvykle 1 µl) injektujeme na trubičku přes septum připojené na výstup redukčního ventilu pro odběr vzorku z tlakové lahve. Lze použít i injektor pomocného GC.

(Pozn.: na výstup injektoru je přes vhodné šroubení přímo napojena sorpční trubička, což umožňuje řízeně volit podmínky vnášení analytu na sorbent – teploty, průtok.)

Pracovní podmínky pro spike přes GC injektor:

- teplota injektoru 50 °C
- nosný plyn He 20 – 50 ml/min.
- teplota pece ambient – 50 °C
- doba proplachu trubičky 5 min.

Vlastní provedení analýzy vyžaduje pouze vložení trubičky do přístroje pro TD a odstartování metody. **Při vložení trubičky do přístroje je nutné dbát na správnou orientaci trubičky!**

Pracovní podmínky pro termickou desorpce (příklad):

Teploty:	primární desorpce	320 °C 10 min.
	ventil	200 °C
	transfer	200 °C
	trap-akumulace	-25 °C
	sekundární desorpce	300 °C 5min.
Průtoky:	desorpce	20 ml/min.
	in split	20 ml/min.
	kolona	1 ml/min.
	out split	9 ml/min.

Množství vzorku na kolonu 5%.

Plynová chromatografie s hmotnostní detekcí (GC/MS)

Podmínky analýzy nastavíme dle uvedeného příkladu, či obdobné. Systém musí být předem kondicionován (kolona) a nastaven (tuning MS) tak, aby podmínky byly stabilizovány.

Pracovní podmínky pro GC/MS (příklad)

- Přístroj - Agilent GC 7890 s MSD 5975 a vyhodnocovacím zařízením
- Kolona - kapilára DB-VRX-MS 60m, 0.25mm ID, 1,4 µm film
- Teplota pece – 50 °C (8 min.) pak do 220 °C po 10 °C/min., 1 min. výdrž
- Nosný plyn - helium 99,996 % 1.0 ml/min. konstantní, řízeno z TD
- Injektor - přímé spojení transfer-line a kolona GC
- Detektor - SIM mode 4,0 – 7,5 min.: m/z = 50; 62; 64; 66,101,103

Název metodiky

Metodika odběru H₂ při vysokých tlacích a navazující analýza jejich znečištění z hlediska dalšího účinného využití v dopravě a v energetice

Strana: 36 / 43

VŠB – TU OSTRAVA
VÝZKUMNÉ
ENERGETICKÉ
CENTRUM

7,5 – 13,3 min.: m/z = 49; 61; 62; 83

13,3 – 19 min.: m/z = 91; 92; 117; 127; 129; 130; 165; 166

Příklad chromatogramu za uvedených podmínek:

	Název metodiky	VŠB – TU OSTRAVA VÝZKUMNÉ ENERGETICKÉ CENTRUM
	Metodika odběru H₂ při vysokých tlacích a navazující analýza jejich znečištění z hlediska dalšího účinného využití v dopravě a v energetice Strana: 37 / 43	

Příklad retenčních časů:

Látka	RT (min.)	Látka	RT (min.)
chlormethan	5,262	chloroform	12.036
vinylchlorid	5,471	1,2 dichlorethan	13.208
ethylchlorid	6,225	CCl ₄	13,914
1,1,dichlorethan	8,259	trichlorethen	15.124
dichlormethan	8,68	dibromchlormethan	18.137
trans1,2dichlorethen	9,948	tetrachlorethen	18.650
cis-1,2dichlorethen	11,588		

Výtěžnost

Výtěžnost je monitorována při každé analýze přítomností ISTD standardu.

7.6 Výpočet

Výpočet je proveden v software přístroje metodou ISTD, výstupem je nalezené množství analytu v ng/vzorek, ev. ppm mol (ml/m³).

V případě analýzy čistých plynů výsledek korigujeme na skutečné množství odebraného plynu a výsledky přepočteme na ppm mol (μmol/mol).

7.7 Řízení kvality

7.7.1 Verifikace kalibrace

Je založena na analýze QC standardu injektovaného na čišťenou TD trubičku splňující kriteria kapitoly 6.6.1. Odchylka od nominální hodnoty koncentrace QC standardu nesmí překročit ±15% rel., jinak je nutno provést nápravná opatření:

- Provedeme nový tuning MSD, kondicionaci GC kolony a kontrolu čistoty systému vložením prázdné trubky do TD a provedením analýzy. V případě nutnosti provedeme opakovanou kondicionaci inner trap až do dosažení uspokojivého výsledku
- Opakujeme QC analýzu s jinou trubičkou. Pokud se neshodný výsledek potvrdí, připravíme nový QC standard
- Trvá-li neshoda, kontrolujeme přístroj (netěsnosti) a recalibrujeme **f**.

	Název metodiky	VŠB – TU OSTRAVA VÝZKUMNÉ ENERGETICKÉ CENTRUM
	Metodika odběru H₂ při vysokých tlacích a navazující analýza jejich znečištění z hlediska dalšího účinného využití v dopravě a v energetice Strana: 38 / 43	

7.7.2 Slepý pokus

Provedeme slepý pokus na čištěnou TD trubičku, se kterou byly provedeny veškeré manipulace, vyjma vzorkování. Nalezené hodnoty nesmí překročit 10% nejnižšího kalibračního bodu, jinak nalezenou hodnotu odečteme od výsledku analýzy vzorků.

8 Gravimetrické stanovení čistoty vodíku

8.1 Popis zkoušeného předmětu

Předmětem metodiky je stanovení tuhých (pevných) nečistot v čistém vodíku pro palivové články, viz definovaný požadavek dle ČSN ISO 14687.

Měřené parametry

- Hmotnost prázdného filtru před odběrem (m_{PF}),
- hmotnost exponovaného filtru po odběru (m_{EF}).

8.2 Termíny a definice

- **koncentrace tuhých částic [mg/kg]** – hmotnost tuhých částic v mg vztažená na jednotku hmotnosti vodíku proteklého přes filtr v kg.

8.3 Seznam přístrojů, zařízení a doplňkového vybavení

Zařízení	Výrobce	Typ	Id. číslo	Parametry
Systém vzorkování částic ve vodíku PSA-H70	HYDAC	MCP 02	IČ 1074	PN = 700 Bar
Elektrická sušárna	MEMMERTH GmbH	modell 200	IČ 061	P _{jmen} = 1100 W
Elektrická sušárna	MEMMERTH GmbH	UFE 400	IČ 787	P _{jmen} = 1400 W
Elektrická sušárna	MEMMERTH GmbH	UF 110	IČ 795, 831	P _{jmen} = 2800 W
Analytické váhy	SARTORIUS	CPA225D-OCE	IČ 791	d = 0,01 mg
Analytické váhy	OHAUS	Pioneer, PX85	IČ 1073	d = 0,01 mg

- PTFE filtry o průměru 47 mm,
- pinzeta pro manipulaci s filtrem v laboratoři,
- exsikátor s náplní vysoušedla,
- Petriho misky, kádinky, stříčky,
- Parafilm,
- rozpouštědlo (Hexan),
- destilovaná nebo demineralizovaná voda,
- momentový klíč, sada nástavců a utahovacích klíčů

	Název metodiky	VŠB – TU OSTRAVA VÝZKUMNÉ ENERGETICKÉ CENTRUM
	Metodika odběru H₂ při vysokých tlacích a navazující analýza jejich znečištění z hlediska dalšího účinného využití v dopravě a v energetice Strana: 39 / 43	

Aktuální seznam kalibrovaných a používaných přístrojů a měřidel je uveden v Seznamu měřicího a zkušebního zařízení.

8.4 Požadované podmínky

- Systém vzorkování částic ve vodíku PSA-H70 se připojuje mezi výdejní stojan čerpací stanice a nádrž automobilu s palivovým článkem nebo jinou vhodnou nádrž na vodík,
- systém PSA-H70 se skládá z kovového zachycovače (měřicího článku) s plnicím hrdlem (konektorem) nádrže na vstupu a tlakové hadice s plnicí pistolí (tryskou) na výstupu; uvnitř zachycovače je umístěn PTFE filtr (filtrační membrána),
- obecné informace o odběru vzorku vodíku (H₂) na čerpacích stanicích vodíku včetně zásad bezpečnosti práce jsou uvedeny v ČSN ISO 19880-1 v příloze K,
- pro správné používání zařízení je třeba dodržovat návod k obsluze PSA-H70 a návod k obsluze plnicí trysky,
- měření může provádět jen osoba oprávněná,
- při práci v laboratoři je nutné dodržovat bezpečnostní předpisy stanovené normou ČSN 01 8003 Zásady pro bezpečnou práci v chemických laboratořích,
- osoba provádějící stanovení je zodpovědná za kontrolu zařízení a platnosti kalibrací přístrojů, které bude používat,
- reprezentativní množství vzorku H₂ proteklého filtrem by mělo být minimálně 2,5 kg.

8.5 Postup přípravy a měření

Postup přípravy a měření je uveden také v návodu k obsluze PSA-H70.

8.5.1 Příprava měření

Kondicionování a vážení filtru

Filtr se před měřením suší v sušárně při teplotě 85 °C po dobu přibližně 45 minut a poté se nechá dalších 30 minut chladnout v exsikátoru. Kondicionovaný filtr se zváží na analytických vahách s přesností nejméně 0,0003 gramu a hmotnost se zaznamená do checklistu č. S 018 (dále jen checklist). Pro lepší stabilitu vážení je doporučeno odstranit z filtru statický náboj použitím ionizátoru.

Před umístěním do zachycovače se filtr uchovává v čistém přepravním obalu.

Čištění zachycovače

Zachycovač se skládá z horní a dolní části spojené převlečnou maticí.

Vnější dotykové plochy se očistí rozpouštědlem a otřou hadříkem, který nepouští vlákna.

Z dolní poloviny zachycovače se vyjmou O-kroužky a podložka ze slinutého kovu. Opěrné O-kroužky z PTFE a kovová podložka se čistí rozpouštědlem, gumový O-kroužek se očistí samostatně vodou.

	Název metodiky	VŠB – TU OSTRAVA VÝZKUMNÉ ENERGETICKÉ CENTRUM
	Metodika odběru H₂ při vysokých tlacích a navazující analýza jejich znečištění z hlediska dalšího účinného využití v dopravě a v energetice Strana: 40 / 43	

Vnitřní funkční plochy zachycovače se opláchnou rozpouštědlem, otvory se musí cíleně prostříkat.

Horní a dolní část zachycovače se spojí bez O-kroužků, podložky a převlečné matice a znovu se propláchnou rozpouštědlem.

Všechny součásti zachycovače se nechají před smontováním oschnout a zkontroluje se jejich stav (poškození, deformace atd.). V případě potřeby se vyměnitelné díly nahradí novými.

Instalace filtru a sestavení zachycovače

Do dolní části zachycovače se instaluje kovová podložka a série O-kroužků v pořadí: opěrný O-kroužek z PTFE, gumový kroužek, opěrný O-kroužek z PTFE.

Na kovovou podložku se položí filtr PTFE (matnou) stranou nahoru.

Nasadí se horní část zachycovače a převlečná matice, která se utáhne momentovým klíčem s nastavcem (kroutící moment 100 Nm).

Převlečná matice se po utažení zajistí podložkou a šroubem.

Na plnicí hrdlo horní části a adaptér dolní části zachycovače se nasadí ochranné krytky.

Montáž tlakové hadice s plnicí pistolí

Na místě měření se před jeho začátkem našroubuje na adaptér dolního dílu zachycovače tlaková hadice s plnicí pistolí. Matice tlakové hadice se utáhne momentovým klíčem (kroutící moment 40 Nm) a zajistí se pojistnou maticí.

K zachycovači se připevní ochrana proti přetržení hadice. Smyčky kovového opletení hadice se přichytí k dolnímu dílu zachycovače pojistnými kolíky.

8.5.2 Průběh měření

Systém vzorkování částic ve vodíku PSA-H70 (dále také jako PSA) se připojí mezi výdejní stojan čerpací stanice a nádrž automobilu s palivovým článkem nebo jinou vhodnou nádrž na vodík.

Připojí se plnicí pistole PSA k vozidlu nebo nádrži.

Připojí se plnicí pistole výdejního stojanu k plnicímu hrdlu PSA.

Před zahájením plnění/odběru vzorku provede čerpací stanice tlakový ráz s maximálním tlakem 875 bar. Odtlakování provádí stanice automaticky přes odtah ven.

Pokud se vyskytnou problémy, např. netěsnosti, čerpací stanice signalizuje chybu a plnění se neprovede. Před obnovením procesu plnění je třeba odstranit příčinu chyby.

V případě, že nebyly tlakovým rázem zjištěny žádné problémy, je zahájen proces plnění/odběru vzorku.

Čerpací stanice naplní vozidlo až do maximálního množství náplně a po dosažení plnicího tlaku se plnění automaticky zastaví. Plnicí proces je možno přerušit nebo ukončit i dříve odpojením plnicí pistole výdejního stojanu.

	Název metodiky	VŠB – TU OSTRAVA VÝZKUMNÉ ENERGETICKÉ CENTRUM
	Metodika odběru H₂ při vysokých tlacích a navazující analýza jejich znečištění z hlediska dalšího účinného využití v dopravě a v energetice Strana: 41 / 43	

Po ukončení procesu plnění čerpací stanice provede automatické odtlakování přes odtah ven.

Provede se odečet množství vydaného vodíku z fakturačního měřidla plnicí stanice a údaj se zapíše do checklistu jako hmotnost vodíku proteklého přes filtr.

Po ukončení odběru vzorku se napřed odpojí plnicí pistole výdejního stojanu a následně také plnicí pistole PSA z vozidla nebo nádrže.

Hadice a zachycovač mohou v průběhu plnění/odběru vzorku částečně namrznout. Doporučuje se nechat díly odmrazit a používat rukavice.

Demontuje se tlaková hadice s plnicí pistolí z PSA, obráceným postupem jako v bodě 0, a nasadí se ochranné krytky na plnicí hrdlo horní části a adaptér dolní části zachycovače.

8.6 Stanovení koncentrace tuhých částic

8.6.1 Rozložení zachycovače a vyjmutí filtru

Zachycovač se rozebere obráceným postupem jako v bodě 8.5.1.

Po vyjmutí série O-kroužků z dolní části zachycovače se pomocí tyčinky nadzvedne a odebere kovová podložka s filtrem.

Filtr se přenesení pomocí pinzety do čisté Petriho misky, jejíž okraj se utěsní Parafilmem pro zabránění vnější kontaminace filtru. Vzorek se označí, aby se předešlo k záměně.

Zachycovač se následně sestaví bez utahování a uloží do přepravního boxu nebo se připraví pro další odběr, viz bod 8.5.1.

8.6.2 Evidence, kondicionování a vážení filtru

Vzorek je zaevidován do Knihy vzorků a označen přiřazeným číslem vzorku, které se napíše do checklistu.

Kondicionování a vážení filtru se provádí postupem uvedeným v bodě 8.5.1.

8.6.3 Výpočet množství tuhých částic zachycených na filtru

$$m(PM) = m_{EF} - m_{PF}$$

kde $m(PM)$ - hmotnost zachycených tuhých částic (particulate matter) na filtru [g]

m_{PF} - hmotnost prázdného filtru před odběrem [g]

m_{EF} - hmotnost exponovaného filtru po odběru [g]

8.6.4 Výpočet koncentrace tuhých částic ve vodíku

	Název metodiky	VŠB – TU OSTRAVA VÝZKUMNÉ ENERGETICKÉ CENTRUM
	Metodika odběru H₂ při vysokých tlacích a navazující analýza jejich znečištění z hlediska dalšího účinného využití v dopravě a v energetice Strana: 42 / 43	

$$c(PM) = \frac{m(PM) \cdot 1000}{m(H_2)}$$

kde $c(PM)$ - koncentrace tuhých částic ve vodíku [mg/kg]

$m(H_2)$ - hmotnost vodíku protékého přes filtr [kg]

8.7 Nejistota měření

Každý použitý měřicí přístroj je charakterizován svou nejistotou měření – nejistota typu B, tato nejistota je určena dle příslušných kalibračních listů a dále je charakterizován nejistotou – nejistota typu A, která je stanovena jako směrodatná odchylka naměřených dat. Pomocí součtu čtverců pod odmocninou se z nejistoty typu B a nejistoty typu A se stanoví kombinovaná standardní nejistota každé měřené veličiny.

$$u_i = \sqrt{u_{Ai}^2 + u_{Bi}^2}$$

u_i standardní kombinovaná nejistota i-té veličiny,

u_{Ai} nejistota typu A i-té veličiny,

u_{Bi} nejistota typu B i-té veličiny.

Naměřené průměrné hodnoty se vyjádří se standardní kombinovanou nejistotou.

Šíření nejistot ve výpočtových vzorcích je prováděno dle následující definice:

Nechť nepřímo měřená veličina f je funkcí $f(x_1, x_2, x_3, \dots, x_p)$ hodnot přímo měřených nebo jinak stanovených veličin x_j , $j=1, 2, \dots, p$. Jako naměřenou hodnotu (nejlepší odhad skutečné hodnoty) veličiny f vezmeme hodnotu funkce $f(x_j)$ v naměřených hodnotách x_{mj} veličin x_j :

$$f_m = f(x_{m1}, x_{m2}, \dots, x_{mp})$$

K určení nejistoty veličiny f použijeme vztah:

$$u_{bf} = \sqrt{\sum_{j=1}^p A_j^2 \cdot u_{bj}^2}$$

kde součinitele citlivosti A_j jsou nyní totožní s parciálními derivacemi $\frac{\partial f}{\partial x_j}$:

$$u_{bf} = \sqrt{\sum_{j=1}^p \left(\frac{\partial f}{\partial x_j} \right)^2 \cdot u_{bj}^2}$$

Všechny derivace vyhodnocujeme v bodě odpovídajícím naměřeným hodnotám x_{mj} veličin x_j .

	Název metodiky	VŠB – TU OSTRAVA VÝZKUMNÉ ENERGETICKÉ CENTRUM
	Metodika odběru H₂ při vysokých tlacích a navazující analýza jejich znečištění z hlediska dalšího účinného využití v dopravě a v energetice Strana: 43 / 43	

U_r - rozšířená relativní nejistota stanovení [% rel.] $U_r = 2 \cdot u_{bf}$

Rozšířená nejistota stanovení je součinem standardní nejistoty stanovení a koeficientu rozšíření $k = 2$, což pro normální rozdělení odpovídá pravděpodobnosti pokrytí přibližně 95%.

8.8 Bezpečnostní opatření

- při práci v laboratoři je nutné dodržovat bezpečnostní předpisy stanovené normou ČSN 01 8003 Zásady pro bezpečnou práci v chemických laboratořích